

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Исабаев Акмалжон Тешабаевич ФУҚАРОЛАРНИНГ МУРОЖААТЛАРИ БИЛАН ИШЛАШ ПРИНЦИПЛАРИ.....	5
2. Жолдасов Айдос Фархадович ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИ МАЪМУРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ҲОЛАТИ.....	14
3. Раҳматов Элёр Жумабоевич БОЖХОНА МАЪМУРИЯТЧИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТИ ОМИЛИ.....	22
4. Саидбоева Махбуба Рахмонназаровна ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В УЗБЕКИСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ.....	30
5. Soliyev Axadjon Adxamjon o'g'li O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNCHILIGIDA MAJBURIY TO‘LOVLAR VA YIG‘IMLARNI JORIY ETISH MASALALARI.....	39
6. Махмудов Алишер Абдусалимович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИ ПРОКУРАТУРАСИ ТИЗИМИДА ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	46
7. Matmurotov Alibek Ravilovich O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ADVOKATURA INSTITUTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARIDA ADVOKAT MAQOMIGA EGA BO‘LISHGA QO‘YILGAN TALABLAR TAHLILI.....	55
8. Сафаев Мансурбек Илхомжонович НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ.....	63
9. Ziyodullayev Muzaffar Ziyodullayevich YANGI O‘ZBEKISTONDA ODIL SUDLOVNI TA‘MINLASH SOHASIDAGI ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	71
10. Исмаилов Исамиддин, Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевич ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЛАРИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАҲЛИЛИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	79
11. Отабоев Бобур Ибрат угли ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА.....	99
12. Баракайев Лазизжон Отакулович ИҚТИСОДИЙ ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИНГ ИСБОТЛАШ ЖАРАЁНИДАГИ АҲАМИЯТИ ВА УНИ БАҲОЛАШ МУАММОЛАРИ.....	108

12.00.09-УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Баракайев Лазизжон Отакулович,
 Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси
 Тошкент, Ўзбекистон
 юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
 E-mail: proacademyresearch@yahoo.com

ИҚТИСОДИЙ ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИНГ ИСБОТЛАШ ЖАРАЁНИДАГИ АҲАМИЯТИ ВА УНИ БАҲОЛАШ МУАММОЛАРИ

For citation: Barakaev Lazizjon Otakulovich. THE SIGNIFICANCE OF ECONOMIC EXPERT OPINION IN THE EVIDENCE PROCESS AND PROBLEMS OF ITS EVALUATION. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 2, pp. 108-119

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14950412>

АННОТАЦИЯ

Мақолада иқтисодий экспертиза хулосасининг исботлаш жараёнидаги аҳамияти ва уни баҳолаш муаммолари ҳар томонлама таҳлил қилинган. Тадқиқотда иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашнинг асосий мезонлари, жумладан унинг ишга алоқадорлиги, мақбуллиги, ишончилиги, тўлиқлиги, илмий асосланганлиги, объективлиги, аниқлиги ва тушунарлилиги каби жиҳатлари ўрганилган. Шунингдек, терговчи ва судьяларнинг иқтисодий билимлари етарли эмаслиги туфайли хулосанинг илмий асосланганлигини тўлиқ баҳолаш имконияти чекланиши, экспертиза хулосасининг тушунарлилиги ва етарлилиги масалалари таҳлил қилинган. Тадқиқотда иқтисодий экспертиза хулосаларининг процессуал талабларга мувофиқлиги, унинг бошқа далиллар билан боғлиқлиги, хулосанинг ички мантикий яхлитлиги каби муҳим масалалар ҳам кўриб чиқилган. Мақолада иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда мутахассисларни жалб этиш, терговчи ва судьяларнинг иқтисодий билимларини ошириш, экспертиза методикаларини такомиллаштириш бўйича таклифлар илгари сурилган. Тадқиқот натижалари иқтисодий жиноятларни тергов қилиш ва судда кўриб чиқиш самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Калит сўзлар: иқтисодий экспертиза, эксперт хулосаси, далил, баҳолаш мезонлари, илмий асосланганлик, процессуал талаблар.

Баракайев Лазизжон Отакулович,
 Правоохранительная академия Республики Узбекистан
 Ташкент, Узбекистан
 доктор философии по юридическим наукам (PhD)
 E-mail: proacademyresearch@yahoo.com

ЗНАЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ОЦЕНКИ

АННОТАЦИЯ

В статье всесторонне проанализированы значение заключения экономической экспертизы в процессе доказывания и проблемы его оценки. В исследовании изучены основные критерии оценки заключения экономической экспертизы, в том числе такие аспекты, как его относимость к делу, допустимость, достоверность, полнота, научная обоснованность, объективность, точность и понятность. Также проанализированы вопросы ограниченности возможностей полной оценки научной обоснованности заключения ввиду недостаточности экономических знаний у следователей и судей, вопросы понятности и достаточности экспертного заключения. В исследовании также рассмотрены важные вопросы соответствия заключений экономической экспертизы процессуальным требованиям, их связь с другими доказательствами, внутренняя логическая целостность заключения. В статье выдвинуты предложения по привлечению специалистов при оценке заключения экономической экспертизы, повышению экономических знаний следователей и судей, совершенствованию методик экспертизы. Результаты исследования служат повышению эффективности расследования экономических преступлений и их судебного рассмотрения.

Ключевые слова: экономическая экспертиза, экспертное заключение, доказательство, критерии оценки, научная обоснованность, процессуальные требования.

Barakaev Lazizjon Otakulovich,
Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan
Tashkent, Uzbekistan, PhD in Law
E-mail: proacademyresearch@yahoo.com

THE SIGNIFICANCE OF ECONOMIC EXPERT OPINION IN THE EVIDENCE PROCESS AND PROBLEMS OF ITS EVALUATION

ANNOTATION

The article comprehensively analyzes the significance of economic expert opinion in the evidence process and problems of its evaluation. The study examines the main criteria for evaluating economic expert conclusions, including such aspects as its relevance to the case, admissibility, reliability, completeness, scientific validity, objectivity, accuracy, and comprehensibility. The issues of limited possibilities for full evaluation of scientific validity due to insufficient economic knowledge among investigators and judges, as well as issues of comprehensibility and sufficiency of expert opinions, are also analyzed. The study also examines important issues of compliance of economic expert conclusions with procedural requirements, their connection with other evidence, and the internal logical integrity of the conclusion. The article puts forward proposals for involving specialists in evaluating economic expert opinions, improving economic knowledge of investigators and judges, and enhancing examination methodologies. The research results serve to increase the effectiveness of investigating economic crimes and their judicial review.

Keywords: economic expertise, expert opinion, evidence, evaluation criteria, scientific validity, procedural requirements.

Кириш

Далил манбаларидан бири сифатида экспертизалар, шу жумладан иқтисодий экспертиза хулосаси исбот қилишда алоҳида аҳамиятга эга. Чунки мазкур хулосалар орқали иқтисодий жиноятларни аниқлаш, уларни тез ва тўла очиш, жиноят содир этган шахсларни фош қилиш ва айбдор шахсларни жавобгарликка тортиш имконияти юзага келади.

Шунга кўра, иқтисодий экспертиза хулосасининг исботлаш жараёнидаги аҳамияти ва уни баҳолаш муаммоларини тадқиқ этиш муҳим ҳисобланади. Иқтисодий экспертиза хулосасининг исботлаш жараёнидаги аҳамияти бўйича олимлар томонидан турлича қарашлар илгари сурилган бўлиб, хусусан, миллий олимларимиздан И.Астанов эксперт хулосасини

далилнинг бир тури деб эътироф этади ҳамда аниқ бир соҳа бўйича махсус билимларга эга бўлган шахслар томонидан бериладиган процессуал ҳужжат (далил шакли) сифатида тушуниш лозимлигини таъкидлайди [1, С. 67].

О.В. Маркова ва Ж.И. Ковган каби муаллифлар юқоридаги фикрларга ўхшаш қарашларни илгари суриб, экспертнинг ҳулосаси бошқа далиллар қаторида баҳоланиши лозим бўлган исбот қилиш манбаси ҳисобланишини ҳамда уни баҳолашда унинг ишга алоқадорлиги, мақбуллиги ва ишончлилиги каби мезонлар инobatга олиниши керак эканлигини қайд этишган [2, С. 65-68].

Юқоридаги муаллифларнинг фикрлари келишиш мумкин. Чунки иқтисодий экспертиза ҳулосаси ҳам бошқа далиллар сингари иш учун аҳамиятли бўлган ҳолатларни аниқлашга хизмат қилади. Шунингдек, иқтисодий экспертиза ҳулосасининг ўзига хос хусусиятлари мавжуд бўлиб, уларни ҳам инobatга олиш лозим. Шунингдек, О.В. Маркова ва Ж.И. Ковган каби муаллифларнинг эксперт ҳулосасини баҳолашда асосий мезон сифатида ҳулосанинг ишга алоқадорлиги, мақбуллиги ва ишончлилиги каби мезонлар билан чекланганлиги билан тўлиқ келишиб бўлмайди.

Сабаби, ушбу мезонлар барча далил манбаларини баҳолашга хос бўлиб, экспертиза ҳулосаси қўшимча равишда ҳулосанинг илмий асосланганлиги ҳамда экспертиза ўтказишда процессуал қоидаларга риоя этилганлиги мезонлари асосида ҳам баҳоланади. Хусусан, Жиноят-процессуал кодекси 187-моддасининг биринчи қисмида экспертиза ҳулосаси иш бўйича тўпланган бошқа далиллар билан биргаликда, унинг илмий жиҳатдан асосланганлиги ва экспертиза ўтказиш учун белгиланган барча процессуал қоидаларга риоя этилганлиги бўйича баҳоланади, – деган норма ҳам белгилаб қўйилган [3].

Мазкур мезонлар иқтисодий экспертиза ҳулосасини баҳолашга нисбатан ҳам татбиқ этилиб, уларни баҳолашда муҳим аҳамиятга эга ҳамда улар орқали ҳулосанинг сифати ва ишончлилигига баҳо бериледи.

Айрим муаллифлар эса, иқтисодий экспертиза ҳулосасини баҳолашни босқичларга бўлган ҳолда баҳолаш ғоясини илгари суришган. Хусусан, С.Л. Емельянов иқтисодий экспертиза ҳулосасини баҳолашнинг икки босқичини ажратиб кўрсатади: а) экспертнинг малакаси, компетентлиги ва объективлигини баҳолаш; б) эксперт ҳулосаси учун асос қилиб олинган материаллар ва уларни баҳолаш [4, С. 59-61]. Дарҳақиқат, эксперт ҳулосасини баҳолашда унга асос қилиб олинган манбалар, ўрганилган тадқиқот объектларининг ҳақиқийлиги, яроқчилиги ва тўлиқлигини текшириш ва ҳулосанинг илмий асосланганлигини баҳолаш муҳим саналади. Шу билан бирга, суд эксперти ҳулосасини баҳолашда ваколатли мансабдор шахслар эксперт олдида қўйилган ҳар бир масала бўйича тадқиқотлар жараёни ва унинг натижалари, аниқланган фактлар бўйича илмий тушунтиришлар, ҳулосанинг тўлиқ, илмий жиҳатдан асосланган бўлишида экспертнинг малакаси, компетентлиги ва объективлигини ҳисобга олиш ва баҳолаш ҳам муҳим аҳамиятга эгадир.

М.М. Мухамеджанова ҳам экспертиза ҳулосаси ва натижаларини баҳолашни қуйидаги икки хил усулда амалга оширилишини қайд этган:

- 1) эксперт ҳулосаларини баҳолаш;
- 2) экспертиза тадқиқотларини ўтказиш ва уларнинг натижаларини расмийлаштириш фаолиятини назорат қилиш ва уни баҳолаш [5].

Мазкур муаллифларнинг фикрлари таҳлили ҳам экспертиза ҳулосасини баҳолаш муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатмоқда. Бунда, берилган ҳулосанинг объективлиги масаласи долзарб ҳисобланади. Ҳулосанинг объективлигини баҳолашда, уни бу ишдан манфаатдор бўлмаган, махсус билимлар асосида ва текшириш натижаларига ишонган шахслар томонидан берилгани асос бўлади. Бу талабнинг бузилишига экспертнинг исботланмаган, рад қилинган ва тўлиқ бўлмаган далиллар асосида, эксперт ваколати доирасига кирмайдиган ҳаракатлар доирасида баҳолаш ва ҳулоса бериш киради.

Н.Г. Цыпарков эса экспертнинг ҳулосасини уч мезон бўйича баҳолашни таклиф этади:

- 1) ташқи баҳолаш – ҳулосанинг биринчи нусхаси тақдим этилганлиги, барча мажбурий реквизитлар ва иловада кўрсатилган ҳужжатларнинг мавжудлиги;

2) расмий баҳолаш – экспертизани тайинлаш ва ўтказишда процессуал нормаларга риоя қилинганлиги;

3) фактик баҳолаш – хулосанинг объективлиги, унинг бухгалтерия ҳисоби тизими, бирламчи ҳужжатлар, умумлаштирилган маълумотларга асосланган далиллар тизими билан тасдиқланган ҳақиқатга мувофиқлиги [6, С. 91-92].

Бу ёндашув иқтисодий экспертиза хулосасини турли жиҳатлардан баҳолаш имконини беради. Бироқ, унда иқтисодий экспертиза хулосасининг илмий асосланганлигини баҳолаш етарлича эътиборга олинмаган.

И.Й. Пликуснинг фикрича, эксперт-бухгалтернинг хулосаси қуйидаги талабларга жавоб бериши керак:

- процессуал нормалар талаблари бузилмаган бўлиши;
- объектив бўлиши;
- тўлиқ бўлиши;
- илмий жиҳатдан асосланган бўлиши;
- берилган жавоблар мантиқий изчил бўлиши;
- аниқ ва тушунарли бўлиши [7, С. 63-64].

Фикримизча, мазкур талаблар иқтисодий экспертиза хулосасининг сифатини таъминлашга хизмат қилади. Шу билан бирга, бизнингча, бу рўйхатга хулосанинг ишга алоқадорлиги талабини ҳам қўшиш лозим. Чунки жиноят-процессуал қонунчилик нормаларига асосан эксперт хулосаси ҳам бошқа далил манбалари сингари ишга алоқадорлиги бўйича ҳам баҳоланади. Хусусан, Жиноят-процессуал кодекси 95-моддасининг биринчи қисмида далилларни баҳолаш мезони сифатида уларнинг жиноят ишига алоқадорлиги ҳам келтириб ўтилган.

И.А. Каштанова эса иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш лозимлигини таъкидлайди. Хусусан, хулосанинг бошқа далиллар манбалари билан боғлиқлиги; процессуал характердаги омиллар (эксперт аниқлаган фактларнинг аҳамияти ва уларнинг исботлаш предмети билан нисбати; хулосанинг сифатлилиги; эксперт хулосаси асосланган далилларнинг ишончлилиги ва сифатлилиги); илмий-услугий характердаги омиллар (эксперт-бухгалтер томонидан тегишли норматив ҳужжатларнинг ҳисобга олиниш даражаси; эксперт-бухгалтер томонидан операцияларни тадқиқ қилиш жараёнида қўлланилган методиканинг тўғрилиги; хулосада ҳужжатларга, ҳисоб регистрларидаги ёзувларга ва бошқа иш материалларига ҳаволаларнинг мавжудлиги) [8, С. 13, 17].

Мазкур ёндашув ўринли бўлиб, бу экспертиза хулосасини комплекс баҳолаш имконини беради. Бироқ, унда экспертиза хулосасининг тўлиқлигини баҳолаш масаласи етарлича эътиборга олинмаган.

Юқоридаги фикрларни умумлаштириб, иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда қуйидаги асосий мезонларга эътибор қаратиш лозим деб ҳисоблаймиз:

- ишга алоқадорлиги;
- мақбуллиги;
- ишончлилиги;
- тўлиқлиги;
- илмий асосланганлиги;
- объективлиги;
- далилий аҳамияти;
- аниқлиги ва тушунарлилиги.

Мазкур мезонлар асосида иқтисодий экспертиза хулосасини ҳар томонлама ва чуқур баҳолаш мумкин. Бу эса, ўз навбатида, иқтисодий жиноятларни ўз вақтида аниқлашга, уларни тергов қилиш ва судда кўриб чиқиш самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Шуни таъкидлаш жоизки, иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолаш жараёнида бир қатор муаммолар ҳам йўқ эмас. Жумладан, суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки судьянинг иқтисодий билимлари етарли бўлмаслиги туфайли хулосанинг илмий асосланганлигини тўлиқ

баҳолаш имконияти чекланади. Бу муаммони ҳал қилиш учун зарур ҳолларда мутахассис жалб этиш амалиётини кенгайтириш мақсадга мувофиқ. Мазкур масалада муаллифлар турли хил қарашларни илгари суришган.

И.Астанов иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда хулосанинг илмий жиҳатдан асосланганлигини текшириш муҳим эканлигини қайд этиб, эксперт хулосасини баҳолашнинг мазкур элементи нафақат суриштирувчи, терговчи, прокурор ва судьядан ташқари, экспертнинг ўзи учун ҳам мураккаб эканлиги таъкидлайди [1, С. 67].

Иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашнинг яна бир муҳим жиҳати – бу унинг асосланганлигини текширишдир. С.С.Капсалямованинг фикрича, иқтисодий экспертиза хулосасининг асосланганлигини баҳолашда қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш керак:

- экспертиза хулосасида келтирилган маълумотларнинг ишончли манбаларга асосланганлиги;

- экспертиза хулосасида келтирилган хулосаларнинг мантиқий изчиллиги;

- экспертиза хулосасида келтирилган хулосаларнинг етарли далиллар билан асосланганлиги [10, С. 24].

Бизнингча, мазкур қарашга тўлиқ қўшилиш мумкин. Сабаби, иқтисодий экспертиза хулосасининг асосланганлиги унинг сифатини белгиловчи муҳим омил ҳисобланади.

Иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда унинг асосланганлигига бўйича Н.Г.Цыпарковнинг фикрлари диққатга сазовор. У иқтисодий экспертиза хулосасининг асосланганлигини баҳолашда қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш кераклигини таъкидлайди:

- экспертиза хулосасида келтирилган маълумотларнинг ишончли манбаларга асосланганлиги;

- экспертиза хулосасида келтирилган хулосаларнинг мантиқий изчиллиги;

- экспертиза хулосасида келтирилган хулосаларнинг етарли далиллар билан асосланганлиги [6, С. 91-92].

Бизнингча, бундай ёндашув иқтисодий экспертиза хулосасининг асосланганлигини таъминлашга хизмат қилади. Бироқ, бизнингча, бу рўйхатга эксперт томонидан қўлланилган усул ва воситаларнинг асосланганлигини текшириш бандини ҳам қўшиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда унинг илмий асосланганлигига ҳам алоҳида эътибор қаратиш лозим. Бу борада А.В. Аверьянованинг фикрлари диққатга сазовор. У иқтисодий экспертиза хулосасининг илмий асосланганлигини баҳолашда экспертиза ўтказишда фойдаланилган усул ва воситаларнинг замонавий фан ютуқларига мослиги, экспертиза хулосасида келтирилган маълумотларнинг илмий асосланганлиги ва илмий жиҳатдан тўғрилиги кабиларга эътибор қаратиш лозимлигини таъкидлайди [12, С. 467].

Бу ёндашув иқтисодий экспертиза хулосасининг илмий жиҳатдан асосланганлигини таъминлашга хизмат қилади. Бироқ, юқорида қайд этилганидек, амалиётда суриштирувчи, терговчи ёки судьянинг иқтисодий соҳадаги махсус билимлари етарли бўлмаслиги туфайли бу мезонлар бўйича тўлиқ баҳолаш имконияти чекланиши мумкин.

Бундан ташқари, иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда унинг бошқа далиллар билан боғлиқлигини аниқлаш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бу борада И.А. Каштанованинг фикрларини эътироф этиш жоиз. У эксперт хулосасининг бошқа далиллар манбалари билан бевосита боғлиқ бўлиши, объектив баён этилиши ва ишдаги барча манбаларни ўрганиш асосида тузилиши лозимлигини таъкидлайди [8, С. 13, 17].

Шунга ўхшаш фикрларни А.Петрухина ҳам илгари суриб, иқтисодий экспертиза хулосасининг тушунарлилиги, қўйилган масалаларга мувофиқлиги ва ишдаги бошқа далиллар билан мослиги нуқтаи назаридан баҳолашни экспертиза хулосасини баҳолашнинг алоҳида босқичларидан бири сифатида эътироф этади [14, С. 60].

А.А. Савин ҳам иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда унинг ишдаги бошқа далиллар билан боғлиқлигига алоҳида эътибор қаратиш лозимлигини таъкидлайди. Унинг

фикрича, хулосанинг бошқа далиллар билан боғлиқлигини баҳолашда қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш керак:

1) экспертиза хулосасида келтирилган маълумотларнинг ишдаги бошқа далиллар билан мос келиши;

2) экспертиза хулосасида келтирилган хулосаларнинг бошқа далиллар билан тасдиқланиши;

3) экспертиза хулосаси ва бошқа далиллар ўртасида зиддиятларнинг мавжуд эмаслиги [15, С. 178-179].

Бу ёндашув иқтисодий экспертиза хулосасининг ишдаги бошқа далиллар билан узвий боғлиқлигини таъминлашга хизмат қилади. Бироқ, бизнингча, бу рўйхатга экспертиза хулосасининг бошқа далилларни тўлдириш ёки аниқлаштириш имкониятини текшириш бандини ҳам қўшиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Мазкур масалада С.В.Ефимов ва Э.Ф.Мусин каби муаллифларнинг фикрлари ҳам эътиборга молик. Улар таъкидлайдики, иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда унинг бошқа далиллар билан боғлиқлигини текшириш қуйидаги жиҳатларни ўз ичига олиши керак:

– экспертиза хулосасида келтирилган маълумотларнинг ишдаги бошқа далиллар билан мос келиши;

– экспертиза хулосасида келтирилган хулосаларнинг бошқа далиллар билан тасдиқланиши;

– экспертиза хулосаси ва бошқа далиллар ўртасида зиддиятларнинг мавжуд эмаслиги;

– экспертиза хулосасининг бошқа далилларни тўлдириш ёки аниқлаштириш имконияти [16, С. 203-204].

Бизнингча, мазкур фикр қараш иқтисодий экспертиза хулосасининг ишдаги бошқа далиллар билан узвий боғлиқлигини таъминлашга хизмат қилади. Аммо, амалиётда баъзан эксперт хулосаси бошқа далиллар билан ўзаро қарама-қарши бўлиши мумкин. Бундай ҳолларда терговчи ёки суд томонидан қўшимча ёки қайта экспертиза тайинлаш масаласи кўриб чиқилиши лозим.

Иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда яна бир муҳим жиҳат – бу унинг тўлиқлигини текширишдир. Ю.П.Кузякин экспертиза хулосасининг тўлиқлиги унинг сифатини белгиловчи муҳим омил ҳисобланиши қайд этган бўлса [17], В.И.Бобошко ва Н.В.Парушина эса иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда унинг тўлиқлигига алоҳида эътибор қаратиш лозимлигини таъкидлайдилар. Уларнинг фикрича, хулосанинг тўлиқлигини баҳолашда қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш керак:

– экспертиза олдига қўйилган барча саволларга жавоб берилганлиги;

– экспертиза ўтказиш жараёни батафсил ёритилганлиги;

– экспертиза хулосасида келтирилган маълумотларнинг етарлилиги;

– эксперт томонидан ўз ташаббуси билан аниқланган ҳолатларнинг акс эттирилганлиги [18, С. 351].

Бизнингча, юқорида санаб ўтилган ҳолатлар иқтисодий экспертиза хулосасининг тўлиқлигини таъминлашга хизмат қилади. Бу рўйхатга хулосада фойдаланилган усул ва воситаларнинг тўлиқ тавсифланганлигини ўрганишни ҳам қўшиш керак. Хулосанинг тўлиқлигини баҳолашда қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш лозим:

– экспертиза олдига қўйилган барча саволларга жавоб берилганлиги;

– экспертиза ўтказиш жараёни батафсил ёритилганлиги;

– экспертиза хулосасида келтирилган маълумотларнинг етарлилиги.

Иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда унинг аниқлиги ва тушунарлилиги ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Бу борада Е.Р.Россинская ва Н.Д.Эриашвили томонидан илгари сурилган фикрлар эътиборга молик. Улар иқтисодий экспертиза хулосасида фойдаланилган атамаларнинг аниқлиги, келтирилган маълумотлар ва хулосаларнинг тушунарли шаклда баён этилганлигига алоҳида эътибор қаратиш лозимлигини таъкидлайдилар [19, С. 161].

Р.Д.Дусмуратов ва С.Р.Дарвишов каби муаллифлар ҳам иқтисодий экспертиза хулосаларини баҳолаш масаласига тўхталиб, эксперт-бухгалтернинг хулосаси ҳар хил талқин қилинмайдиган, аниқ ва равшан тилда баён қилиниши, хулосани бухгалтерия атамаларини яхши билмайдиган, ҳар хил касб мутахассислари ўрганишини ҳам эътиборга олиб, махсус атамаларга изоҳ берилиши лозимлигини қайд этишган [20].

Иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда унинг тушунарлилиги масаласида И.Й.Пликуснинг ҳам фикрлари эътиборга молик ҳисобланади. Мазкур муаллиф иқтисодий экспертиза хулосаси “тергов ва суд жараёнининг барча иштирокчилари учун тушунарли бўлган расмий услубда” ёзилиши керак эканлигини қайд этади [7, С. 63].

Бизнингча, ушбу фикрларга қўшилган ҳолда, шуни қайд этиш лозимки, амалиётда баъзан эксперт хулосаси мураккаб иқтисодий атамалар билан тўлдирилган бўлиб, бу хулосанинг бошқалар томонидан тушуниб олиш даражасини қийинлаштиради. Шу сабабли, экспертлар имкон қадар оддий ва тушунарли тилда ўз хулосаларини баён этишлари мақсадга мувофиқ.

Н.Г. Цыпарков иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда “фактик баҳолаш” деб номлаган ёндашувни таклиф этади. Бу ёндашув қуйидагиларни ўз ичига олади:

- хулосанинг объективлиги;

- хулосанинг бухгалтерия ҳисоби тизими, бирламчи ҳужжатлар, умумлаштирилган маълумотларга асосланган далиллар тизими билан тасдиқланган ҳақиқатга мувофиқлиги [26, С. 91-92].

Бу ёндашув иқтисодий экспертиза хулосасининг фактик асосланганлигини таъминлашга хизмат қилади. Бироқ, бизнингча, бу рўйхатга эксперт томонидан қўлланилган усул ва воситаларнинг ишончлилигини текшириш бандини ҳам қўшиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Шунингдек, бизнинг фикримизча, эксперт-бухгалтернинг хулосасида қуйидаги ҳолатлар бўлмаслиги лозим:

- хулосада ортиқча (ноўрин) юридик атамаларни қўллаш, чунки бу ҳолат берилган хулосага юридик йўналиш бериб, уни суд-бухгалтерия экспертизасининг компетенциясидан четга чиқаради;

- фикрларни ифода этишда мураккаб атамаларга тегишли изоҳ бермасдан қўллаш,

- фактлар таҳлил қилинмасдан, хулосани баён тарзда ифода этиш;

- тегишли далилларни қўлламастан, хулосалар келтириш.

А.А. Станкевич эса иқтисодий экспертиза хулосасининг ички қарама-қаршиликлардан холилигини баҳолашда қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш кераклигини таъкидлайди:

- экспертиза хулосасида келтирилган маълумотларнинг ўзаро мос келиши;

- экспертиза хулосасида келтирилган хулосаларнинг мантиқий изчиллиги;

- экспертиза хулосасида келтирилган маълумотлар ва хулосалар ўртасида зиддиятларнинг йўқлиги [13, С. 122].

Бу ёндашув иқтисодий экспертиза хулосасининг ички мантиқий яхлитлигини таъминлашга хизмат қилади. Бироқ, бизнингча, бу рўйхатга хулосанинг бошқа далиллар билан зид келмаслигини текшириш бандини ҳам қўшиш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Чунки далилларнинг бир-бирига қарама-қарши келиши уларни баҳолаш ва иш бўйича қарор қабул қилишга салбий таъсир кўрсатади.

Иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда унинг объективлиги масаласи ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Бу борада Т.М. Арзуманян ва В.Г. Танасевичнинг фикрлари диққатга сазовор. Улар иқтисодий экспертиза хулосасининг объективлигини баҳолашда эксперт томонидан ўз ваколати доирасидан чиқмаганлиги, эксперт хулосаларининг иқтисодиёт соҳасидаги тегишли қоидалар, йўриқномалар, норматив ҳужжатларга асосланганлиги, шунингдек, эксперт томонидан аниқланган, жиноят содир этилишига имкон берган ҳолатларнинг тўлиқлиги ва асосланганлиги, уларнинг ишдаги бошқа маълумотлар билан мослиги каби жиҳатларга эътибор қаратиш лозимлигини таъкидлайдилар [9, С. 117-118].

Бу ёндашув иқтисодий экспертиза хулосасининг объективлигини таъминлашга хизмат қилади. Бироқ бизнингча, бу рўйхатга эксперт томонидан барча мавжуд материалларнинг холисона ўрганилганлигини текшириш бандини ҳам қўшиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

С.В. Ефимов эса иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда унинг мақбулликка алоҳида эътибор қаратиш лозимлигини таъкидлайди. Унинг фикрича, хулосанинг мақбулликка баҳолашда қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш керак:

- экспертизани тайинлаш ва ўтказишда процессуал қонун талабларига риоя қилинганлиги;
- экспертиза ўтказган шахснинг ваколатли эканлиги;
- экспертиза ўтказишда фойдаланилган усул ва воситаларнинг илмий асосланганлиги;
- экспертиза хулосасини расмийлаштиришда қонун талабларига риоя қилинганлиги [16, С. 198-199].

Бизнингча, мазкур ёндашув иқтисодий экспертиза хулосасининг процессуал жиҳатдан мақбулликка таъминлашга хизмат қилади. Шундай бўлса-да, бу рўйхатга эксперт томонидан ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини тўғри тушунганлиги ва уларга риоя қилганлигини текширишни ҳам қўшиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда унинг ишончлилиги масаласи алоҳида аҳамият касб этади. Бу борада С.С. Капсалямованинг фикрлари эътиборга молик. Унинг таъкидлашича, иқтисодий экспертиза хулосасининг ишончлилигини баҳолаш хулосанинг мустақил далил манбаи сифатида илмий асосланганлигини таҳлил қилиш ҳамда хулосанинг тўғрилигини текшириш (бунинг учун уни бошқа материаллар билан таққослаш талаб этилади) кабиларни ўз ичига олади [10, С. 24].

Фикримизча, мазкур қараш иқтисодий экспертиза хулосасининг ишончлилигини таъминлашга хизмат қилади. Шунингдек, бу рўйхатга эксперт томонидан қўлланилган усул ва воситаларнинг ишончлилигини текшириш бандини ҳам қўшиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Э.Ф. Мусин ва бошқа бир гуруҳ олимлар эса иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда унинг етарлилигига алоҳида эътибор қаратиш лозимлигини таъкидлайди. Уларнинг фикрича, хулосанинг етарлилигини баҳолашда қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш керак:

- экспертиза хулосасида келтирилган маълумотларнинг тергов ёки суд учун зарур бўлган барча ҳолатларни аниқлаш учун етарлилиги;
- экспертиза хулосасида келтирилган хулосаларнинг асосли қарор қабул қилиш учун етарлилиги;
- экспертиза хулосасининг бошқа далиллар билан биргаликда ишни тўлиқ ҳал қилиш учун етарлилиги [16, С. 201-202].

Бундай ёндашув иқтисодий экспертиза хулосасининг етарлилигини таъминлашга хизмат қилади. Бироқ, бизнингча, бу рўйхатга эксперт томонидан ўрганилган материалларнинг хулоса чиқариш учун етарлилигини текширишни ҳам қўшиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда унда ўзаро қарма-қаршиликлар мавжуд эмаслигини текшириш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бу борада А.А. Станкевичнинг фикрлари диққатга сазовор. У иқтисодий экспертиза хулосасининг ушбу хусусиятини баҳолашда қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш кераклигини таъкидлайди:

- экспертиза хулосасида келтирилган маълумотларнинг ўзаро мос келиши;
- экспертиза хулосасида келтирилган хулосаларнинг мантиқий изчиллиги;
- экспертиза хулосасида келтирилган маълумотлар ва хулосалар ўртасида зиддиятларнинг йўқлиги [6, С. 122].

Бу ёндашув иқтисодий экспертиза хулосасининг ички мантиқий яхлитлигини таъминлашга хизмат қилади. Бироқ, бизнингча, бу рўйхатга хулосанинг бошқа далиллар билан зиддиятсизлигини текшириш бандини ҳам қўшиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

И.А.Каштанова эса иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда унинг процессуал талабларга мувофиқлигига алоҳида эътибор қаратиш лозимлигини таъкидлайди. Унинг

фикрича, хулосанинг процессуал талабларга мувофиқлигини баҳолашда экспертизани тайинлаш ва ўтказишда барча процессуал нормаларга риоя қилинганлиги; хулосанинг сифатлилиги (барча процессуал нормаларга риоя қилинган ҳолда тузилганлиги); эксперт хулосаси асосланган далилларнинг ишончлилиги ва сифатлилиги; эксперт хулосаси асосланган далиллар ва уларнинг манбалари ишда мавжуд бўлиши каби жиҳатларга эътибор қаратиш керак [8, С. 13, 17].

Фикримизча, мазкур қараш иқтисодий экспертиза хулосасининг процессуал жиҳатдан мақбуллигини таъминлашга хизмат қилади. Шунингдек, мазкур рўйхатга эксперт томонидан ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини тўғри тушунганлиги ва уларга риоя қилганлигини текширишни ҳам қўшиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда юқорида келтирилган барча мезонларни комплекс равишда қўллаш муҳим аҳамият касб этади. Бу борада В.А. Бородин ва В.И. Бобошқонинг фикрлари диққатга сазовор. Улар иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда қуйидаги комплекс ёндашувни таклиф этадилар:

- хулосанинг шаклий жиҳатларини баҳолаш (тузилиши, расмийлаштирилиши);
- хулосанинг мазмуний жиҳатларини баҳолаш (тўлиқлиги, асосланганлиги, илмийлиги);
- хулосанинг ишга алоқадорлигини баҳолаш;
- хулосанинг ишончлилигини баҳолаш;
- хулосанинг етарлилигини баҳолаш [18, С. 351].

Фикримизча, ушбу олимларнинг қарашини иқтисодий экспертиза хулосасини ҳар томонлама ва чуқур баҳолаш имконини беради. Қўшимча равишда, мазкур рўйхатга хулосанинг объективлигини баҳолаш бандини ҳам қўшиш лозим деб ҳисоблаймиз.

Иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда юзага келадиган муаммолар ва уларнинг ечимлари ҳақида Т.В. Аверьянова фикр юритиб, унинг таъкидлашича, иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда терговчи ёки судьянинг иқтисодий билимлари етарли бўлмаслиги туфайли хулосанинг илмий асосланганлигини тўлиқ баҳолаш имконияти чекланиши мумкин. Бу муаммони ҳал қилиш учун зарур ҳолларда мутахассис жалб этиш амалиётини кенгайтириш мақсадга мувофиқ [12, С. 468-469].

Мазкур фикрга қўшилган ҳолда, шуни қайд этиш лозимки, мутахассис жалб этиш билан бирга, терговчи ва судьяларнинг иқтисодий билимларини ошириш бўйича махсус ўқув курсларини ташкил этиш ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Юқорида келтирилган таҳлиллар натижасида хулоса қилиш мумкинки, иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолаш мураккаб жараён бўлиб, у суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки судьядан нафақат юридик, балки иқтисодий билимларга ҳам эга бўлишни талаб этади. Шу сабабли, бу жараёнда зарур ҳолларда мутахассисларни жалб этиш, қўшимча ёки қайта экспертиза тайинлаш каби имкониятлардан фойдаланиш лозим. Бу эса, ўз навбатида, иқтисодий жиноятларни тўлиқ аниқлашга, уларни тергов қилиш ва судда кўриб чиқиш самарадорлигини оширишга, иш бўйича қонуний, асосли ва адолатли қарор қабул қилишга хизмат қилади.

Юқорида келтириб ўтилган таҳлиллар асосида хулоса қилиб қуйидагиларни таъкидлаш лозим деб ҳисоблаймиз:

1. Иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолаш жараёни мураккаб ва кўп қиррали бўлиб, у терговчи ёки судьядан нафақат юридик, балки чуқур иқтисодий билимларга ҳам эга бўлишни талаб этади.

2. Иқтисодий экспертиза хулосасини баҳолашда қуйидаги асосий мезонларга эътибор қаратиш лозим:

- 1) ишга алоқадорлиги;
- 2) мақбуллиги;
- 3) ишончлилиги;
- 4) тўлиқлиги;
- 5) илмий асосланганлиги;

- 6) объективлиги;
- 7) аниқлиги ва тушунарлилиги;
- 8) бошқа далиллар билан боғлиқлиги;
- 9) процессуал талабларга мувофиқлиги.

3. Амалиётда терговчи ёки судьянинг иқтисодий билимлари етарли бўлмаслиги туфайли хулосанинг илмий асосланганлигини тўлиқ баҳолаш имконияти чекланиши мумкин. Бу муаммони ҳал қилиш учун зарур ҳолларда мутахассис жалб этиш амалиётини кенгайтириш, шунингдек терговчи ва судьяларнинг иқтисодий билимларини ошириш бўйича махсус ўқув курсларини ташкил этиш мақсадга мувофиқ.

4. Иқтисодий экспертиза хулосасининг тушунарлилиги ва етарлилиги масалаларига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Экспертлар имкон қадар оддий ва тушунарли тилда ўз хулосаларини баён этишлари, шу билан бирга хулоса етарли даражада тўлиқ бўлиши ва барча муҳим жиҳатларни қамраб олиши керак. Зарур ҳолларда қўшимча ёки қайта экспертиза тайинлаш масаласи кўриб чиқилиши лозим.

5. Иқтисодий экспертиза хулосаси процессуал ҳужжат сифатида иқтисодий жиноятлар бўйича далил бўлиб, уни баҳолашда қуйидагилар эътибор бериш мақсадга мувофиқ:

1) процессуал нормаларга мувофиқлиги (масалан, далилларнинг аргументланганлиги, материалларнинг сифатлилиги, экспертизани ўтказиш чоғида терговчи ва айбланувчининг иштирок этиши);

2) хулосанинг холис(объектив)лиги (масалан, хулосанинг ўтказилган тадқиқотлар билан тасдиқланганлиги);

3) эксперт хулосасининг тўлиқлиги (масалан, экспертиза объектининг ҳар томонлама тадқиқ қилинганлиги);

4) илмий асосланганлиги (масалан, хулосаларнинг малакали асосланганлиги);

5) аниқ (конкрет)лиги (масалан, саволларга жавоб берилиши ва фактлар баён қилинишининг пухталиги);

6) баён қилиниш тавсифи ва услуби (масалан, илмий-адабий тил ва услублар талабларига жавоб бериши).

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Суд-тиббий экспертизани тайинлаш ва ўтказишнинг ўзига хос хусусиятлари (муаммо ва ечимлар). Илмий оммабоп рисола. Масъул муҳаррир: ю.ф.д. проф. Ғ.А.Абдумажидов. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2011. 67-бет. (Peculiarities of appointing and conducting forensic examination (problems and solutions). Popular science treatise. Responsible editor: yu.f.d. prof. G. A. Abdumajidov. - T.: TDYI publishing house, 2011. p. 67.)
2. Маркова О.В., Ковган Ж.И. Оценка заключения финансово-экономической экспертизы // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2015. № 2 (30). С. 65-68. (Markova O.V., Kovgan J.I. Evaluation of the conclusion of the financial and economic examination // Bulletin of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus. 2015. No. 2 (30). P. 65-68.)
3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 28.02.2024 й., 03/24/915/0160-сон. (Criminal procedural code of the Republic of Uzbekistan // National database of legislative information, 28.02.2024, No. 03/24/915/0160.)
4. Емельянов С.Л. Судебная бухгалтерия : курс лекций для студентов. Гомель : Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины, 2013. С. 59-61. (Emelianov S.L. Forensic accounting: a course of lectures for students. Gomel: Gomel State University named after F. Skorina, 2013. Pp. 59-61.)
5. Мухамеджанова М.М. Экспертиза натижалари ва эксперт хулосасини ҳужжатлаштириш фаолиятини такомиллаштириш масалалари. 2020 йил. (Mukhamedjanova M.M. Issues of improving the documentation of expertise results and expert opinion. 2020) <https://sudex.uz/?p=1957>
6. Цыпарков Н.Г. Судебная бухгалтерия в схемах : учеб. пособие. Минск : Молодежное, 2003. С. 91-92. (Tsyarkov N.G. Forensic accounting in diagrams: a tutorial. Minsk: Molodezhnoe, 2003. P. 91-92)

7. Пликус И.Й. Судебно-бухгалтерская экспертиза : учеб. пособие. Сумы : УАБД, 2003. С. 63-64. (Plikus I.Y. Forensic accounting examination: textbook. Sumy: UABD, 2003. P. 63-64.)
8. Каштанова И. А. Заключение эксперта-бухгалтера : лекция. Горки : Белорус. гос. с.-х. акад., 2006. С. 13, 17. (Kashtanova I.A. Expert accountant's opinion: lecture. Gorki: Belarusian state agricultural academy, 2006. P. 13, 17.)
9. Арзуманян Т.М., Танасевич В.Г. Бухгалтерская экспертиза при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел. М.: Юридическая литература, 1975. С. 117-118. (Arzumanyan T.M., Tanasevich V.G. Accounting examination in the investigation and trial of criminal cases. Moscow: Legal literature, 1975. P. 117-118.)
10. Капсалямова С.С. Назначение и производство судебно-экономической экспертизы в уголовном судопроизводстве: теоретические и практические проблемы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Астана, 2005. С. 24. (Kapsalamova S.S. Purpose and production of forensic economic examination in criminal proceedings: theoretical and practical problems: author's abstract. diss... cand. sciences (law). Astana, 2005. p. 24.)
11. Информационный справочник научных публикаций сотрудников Научно-исследовательского института криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Беларусь / Г.А. Савельев [и др.] ; под общ. ред. А.С. Рубиса. Минск : Право и экономика, 2008. С. 122. (Information directory of scientific publications of the employees of the Research Institute of Criminalistics and Forensic Examination of the Ministry of Justice of the Republic of Belarus / G.A. Savelyev [et al.]; under the general editorship of A.S. Rubis. Minsk: Law and Economics, 2008. p. 122.)
12. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. М.: Норма, 2009. С. 467-469. (Averianova T.V. Forensic examination. Course of general theory. Moscow: Norma, 2009. pp. 467-469.)
13. Информационный справочник научных публикаций сотрудников Научно-исследовательского института криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Беларусь / Г.А. Савельев [и др.]; под общ. ред. А.С. Рубиса. Минск : Право и экономика, 2008. С. 122. (Information directory of scientific publications of the employees of the Research Institute of Criminalistics and Forensic Examination of the Ministry of Justice of the Republic of Belarus / G.A. Savelyev [et al.]; under the general editorship of A.S. Rubisa. Minsk: Law and Economics, 2008. Page 122.)
14. Петрухина А.Н. заключение эксперта и его оценка в уголовном процессе. 12.00.09 – уголовный процесс. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва – 2012. С.60. (Petrukhina A.N. Expert opinion and its assessment in criminal proceedings. 12.00.09 – criminal proceedings. Abstract of a dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Moscow – 2012. Page 60.)
15. Савин А.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза. М.: Вузовский учебник, 2009. С. 178-179. (Savin A.A. Forensic accounting examination. Moscow: University textbook, 2009. Pages 178-179)
16. Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе: практическое пособие / С.В. Ефимов [и др.]; под редакцией Э.Ф. Мусина. М.: Издательство Юрайт, 2023. С. 198-204. (Forensic economic examination in criminal proceedings: a practical guide / S.V. Efimov [et al.]; edited by E.F. Musin. Moscow: Yurait Publishing House, 2023. Pages 198-204.)
17. Кузякин Ю. П. Концептуальные основы использования специальных знаний в производстве по делам об административных правонарушениях : дис. – М, 2008. (Kuzyakin Yu. P. Conceptual Foundations of Using Specialized Knowledge in Proceedings on Administrative Offenses: diss. – M, 2008.)
18. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Учебное пособие для студентов / Бобошко В.И., Бородин В.А., Кузякин Ю.П., Парушина Н.В., и др.; Под ред.: Россинская Е.Р., Эриашвили Н.Д. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 351 с. (Forensic Accounting Expertise. A Textbook for Students / Boboshko V. I., Borodin V. A., Kuzyakin Yu. P., Parushina N. V., et al.; Ed. by: Rossinskaya E. R., Eriashvili N. D. - M.: UNITY-DANA, 2006. - 351 p)

19. Судебно-бухгалтерская экспертиза: учеб. пособие для студентов вузов / [Е.Р. Россинская и др.]; под ред. Е.Р. Россинской, Н.Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. С. 161. (Forensic Accounting Expertise: A Textbook for University Students / [E. R. Rossinskaya et al.]; Ed. by E. R. Rossinskaya, N. D. Eriashvili. M.: UNITY-DANA, 2007. P. 161.)

20. Дусмуратов Р. Д. Суд-бухгалтерия экспертизаси хулосасининг норматив-ҳуқуқий ва услубий таъминоти //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 4. – №. 1. (Dusmuratov R. D. Normative legal and methodological support of the conclusion of the forensic accounting expertise //Archive nauchnyx issledovaniy. - 2022. - Т. 4. – no. 1.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000